

IQTISODIY TARBIYA VA ZAMONAVIY XULQ-ATVOR PARADIGMASI

Temirov Ixtiyor Baxtiyorovich

Surxondaryo viloyati oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar boshqarmasi Ta'lim jarayonini tashkil
etish sho'basini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510912>

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiy tarbiya va zamonaviy xulq-atvor paradigmasining xos xususiyatlari va o'zaro muvofiqligi qalamga olingan. Muallifning e'tiroficha, shaxslar va ijtimoiy guruhlarning iqtisodiy xatti-harakatlarini tahlil qilishda "motiv-manfaat-maqсад" triadasi tobora muhim ahamiyat kasb etib, individual va jamoaviy tanlovni tushuntirishning o'ziga xos uslubiy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Biroq, metodologik nuqtai nazardan, ushbu modelni to'rtinchi, asosiy komponent - insonning biologik tabiati bilan obyektiv ravishda belgilanadigan "ehtiyoj" bilan to'ldirish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: iqtisodiy tarbiya, zamonaviy xulq-atvor, paradigma, muvofiqlik, shaxslar va ijtimoiy guruh, motiv, manfaat, maqsad, insonning biologik tabiati, ehtiyoj.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и совместимость экономического образования и современной поведенческой парадигмы. По мнению автора, триада «мотив-интерес-цель» приобретает все большее значение при анализе экономического поведения индивидов и социальных групп, выступая уникальной методологической основой для объяснения индивидуального и коллективного выбора. Однако с методологической точки зрения целесообразно дополнить данную модель четвертым, фундаментальным компонентом — «потребностью», которая объективно детерминирована биологической природой человека.

Ключевые слова: экономическое образование, современное поведение, парадигма, конформизм, индивиды и социальные группы, мотив, интерес, цель, биологическая природа человека, потребность.

Abstract. The article examines the features and compatibility of economic education and the modern behavioral paradigm. According to the author, the triad "motive-interest-goal" is becoming increasingly important in the analysis of the economic behavior of individuals and social groups, serving as a unique methodological basis for explaining individual and collective choice. However, from a methodological point of view, it is advisable to supplement this model with a fourth, fundamental component - "need", which is objectively determined by the biological nature of man.

Keywords: economic education, modern behavior, paradigm, conformism, individuals and social groups, motive, interest, goal, biological nature of man, need.

KIRISH.

Ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti shakllanayotgan sharoitda inson shaxsini har tomonlama barkamol rivojlantirish, munosib turmush darajasini ta'minlash va jamiyat farovonligini mustahkamlashga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy institutlarni har tomonlama o'zgartirish alohida ahamiyatga ega. Bunday o'zgarishlar jamiyatni shakllantirish istagini aks ettiradi, unda asosiy rol eng yuqori qadriyat sifatida shaxsga beriladi.

Iqtisodiy xulq-atvorni har qanday tizimli va kompleks faoliyat kabi ma'lum tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Iqtisodiy xulq-atvor tamoyillari deganda o'quvchilarining iqtisodiy ta'lim predmeti uchun asos bo'lib xizmat qiladigan boshlang'ich pedagogik qoidalar tushuniladi. Ularning roli juda katta; ta'lim jarayonining yo'nalishi, mazmuni, tashkil etilishi va metodikasini belgilab beruvchi tamoyillardir[0].

Iqtisodiyot tamoyillari ta'limning umumiy tamoyillari tizimiga kiradi. Ular iqtisodiy ta'limdagi pedagogik tajriba va ilmiy tadqiqot natijalarini birlashtiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiy ta'lim tamoyillari mazmunan obyektiv, lekin ularni amalga oshirish shaklida subyektivdir [6]. Demak, subyektlar o'quvchilarga iqtisodiy tarbiyani ana shu tamoyillar, ta'lim jarayonining umumiy qonuniyatlari asosida amalga oshiradilar, lekin o'quvchi-yoshlarni tarbiyalash muammolarini ongli va ijodiy hal qiladilar, uni pedagogik jihatdan asosli va o'z vakolatlari doirasida amalga oshiradilar, ta'limning qo'yilgan maqsadiga erishadilar.

Ta'kidlash kerakki, ba'zi printsiplarning talablariga rioya qilish va boshqalarga e'tibor bermaslik o'qituvchining ta'lim vazifalarini sifatli hal qilishga yordam bermaydi.

ASOSIY QISM.

Zamonaviy xulq-atvor paradigmasida shaxslar va ijtimoiy guruhlarining iqtisodiy xatti-harakatlarini tahlil qilishda "motiv-manfaat-maqsad" triadasi tobora muhim ahamiyat kasb etib, individual va jamoaviy tanlovni tushuntirishning o'ziga xos uslubiy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Biroq, metodologik nuqtai nazardan, ushbu modelni to'rtinchi, asosiy komponent - insonning biologik tabiati bilan obyektiv ravishda belgilanadigan "ehtiyoj" bilan to'ldirish maqsadga muvofiqdir. Aynan ehtiyoj, bizning fikrimizcha, "ehtiyoj - motivatsiya - qiziqish - maqsad - faoliyat - natija - iste'mol" ketma-ketligi sifatida taqdim etilishi mumkin bo'lgan barcha xatti-harakatlar zanjirining boshlang'ich nuqtasidir.

Iqtisodiy va ijtimoiy faoliyat asosidagi xatti-harakatlarning motivatsion tuzilishi ichki va tashqi determinantlarni o'z ichiga olgan ko'p bosqichli tizimdir. Ushbu yondashuv qarorlar qabul qilish mexanizmlarini, shu jumladan resurslarni ratsionalizatsiya qilish, oqibatlarni baholash va ijtimoiy shartli kutishlar bilan bog'liq tanlovlar kontekstida aniqroq talqin qilish imkonini beradi. Ushbu sxemaning o'quv va ilmiy amaliyotda instrumental qo'llanilishi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar kontekstida xulq-atvor strategiyalarini chuqur tahlil qilish uchun imkoniyatlar ochadi.

Psixologik-pedagogika fanida iqtisodiy xulq-atvorni shakllantirishning quyidagi tamoyillari ajratiladi:

ta'lim maqsadlari, tamoyillari va mazmunining birligini anglatuvchi fanga kompleks yondashuv;

ta'lim bilan insonning mehnat faoliyati va hayoti o'rtasida barqaror bog'liqlik mavjudligi; shaxsiy yondashuv;

ta'limning maqsadga muvofiqligi;

talabchanlik va shaxsga hurmat uyg'unligi;

ta'limda ijobiylikka tayanish;

ta'sirning individual va guruh shakllarining kombinatsiyasi [3].

O'quvchi-yoshlarda iqtisodiy xulq-atvorni shakllantirish zamonaviy xulq-atvor paradigmasining xos xususiyatlari va o'zaro muvofiqligi mos kelganda samarali bo'ladi:

1. Talabalar orasida o'qituvchining obro'-e'tiborining mavjudligi. Agar o'qituvchi o'z shogirdlari orasida obro'-e'tiborga ega bo'lsa, unda o'qituvchi o'z shogirdlariga yetkazadigan barcha eng qimmatli narsalar ba'zan bir umr esda qoladi va bir umrlik munosabatga aylanadi. Aksincha, agar o'qituvchi hurmat qilinmasa, uning e'tiqodi uslubiy nuqtai nazardan qanchalik

benuqson bo‘lmasin, bu baribir o‘quvchilarda g‘azab va teskarisini qilish istagini keltirib chiqaradi. Pedagogik hokimiyatning namoyon bo‘lishining eng yuqori shakli o‘quvchilarga muhabbatdir. O‘z shogirdlari mehrini qozongan o‘qituvchi hamma narsaga erisha oladi.

2. Ta‘lim tizimi va ta‘limning yuqori darajasi. Iqtisodiy ta‘lim shundan keyin ta‘lim tizimi uni amalga oshirish uchun alohida o‘rin ajratsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Uzkiksiz ta‘limining o‘quv dasturlari, rejalari va o‘quv fanlari iqtisodiy xulq-atvor qoidalarini aks ettirishi kerak.

3. O‘qituvchining o‘quvchilariga etkazayotgan ma‘lumotlarini ularning hayotiy tajribasi bilan bog‘lash qobiliyati. Bunday holda, misol yordamida og‘zaki ishontirishning pedagogik imkoniyatlari muhim bo‘ladi. O‘qituvchi tomonidan emas, balki talabaning xotirasidan olingan misol, ayniqsa samarali bo‘lgan misoldir.

4. Ishontirishning aniqligi va qulayligi. O‘qituvchining o‘quvchilariga berayotgan bilimlari o‘quvchilarga tushunarli tarzda tushuntirilishi zarur.

5. Nazariya va amaliyotning uyg‘unligi. Iqtisodiy ta‘lim og‘zaki ta‘sir turli xil amaliy faoliyatni tashkil etish bilan birlashtirilganda eng samarali hisoblanadi. Bundan tashqari, har doim ham ongdan tajribaga o‘tmaslik kerak. Tajriba ongni shakllantirishdan oldin bo‘lishi mumkin. Ushbu iqtisodiy masalalarga talabalarni jalb qilish va qiziqish katta ahamiyatga ega.

6. Iqtisodiy xulq-atvorni shakllantirish, ayniqsa, iqtisodiy ta‘lim shakllarini tanlashda o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish kerak.

7. Ta‘lim jarayonining boshqa usullaridan foydalanish. Iqtisodiy ta‘lim aqliy, axloqiy, mehnat, estetik, jismoniy, huquqiy, fuqarolik, iqtisodiy va ekologik ta‘lim bilan bir qatorda butun ta‘lim jarayonining tarkibiy qismidir, shuning uchun ta‘lim jarayonining boshqa usullari bilan bog‘liqlik juda zarurdir.

Ilmiy nuqtai nazardan, motivatsiya murakkab psixofiziologik hodisa bo‘lib, xatti-harakatlarning asosiy regulyatori bo‘lib, shaxsni shaxsiy va jamoaviy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan muayyan faoliyatga undaydi. Motivatsiyaning zamonaviy ta‘rifi genetik jihatdan meros bo‘lib o‘tgan omillar va ijtimoiy-madaniy rivojlanish jarayonida to‘plangan shaxsiy hayot tajribasi bilan vositachilik qiladigan biologik jihatdan aniqlangan impulslarni o‘z ichiga oladi.

Motivatsion faoliyat motivga asoslanadi - xulq-atvorning boshlang‘ich omili bo‘lib xizmat qiluvchi ichki belgilovchi, uning tuzilishi ehtiyojlar, istaklar, qiziqishlar va maqsad intilishlarini o‘z ichiga olishi mumkin[4]. Shunday qilib, motivatsiya insonning aqliy va jismoniy resurslarini faollashtiradigan harakatlantiruvchi kuch sifatida ishlaydi, ixtiyoriy tartibga solish esa motivatsion impulsni kuchaytirishga yoki aksincha, to‘xtatishga qodir bo‘lgan muhim rol o‘ynaydi.

Ta‘kidlash kerakki, shaxsning shakllanishi jarayoni turli tabiatdagi ko‘plab omillarning o‘zaro ta‘siri bilan belgilanadi. Avvalo, biz hayotning dastlabki bosqichlarida o‘zini namoyon qiladigan temperament, hissiy sezgirlik darajasi, tug‘ma faollik kabi individual - individual-tipologik xususiyatlarning tabiiy moyilligi haqida gapiramiz. “O‘z-o‘zini imidji” deb ataladigan narsa ham muhim ahamiyatga ega - xulq-atvor strategiyalari va shaxslararo munosabatlarni tartibga solishga ta‘sir qiluvchi o‘zini o‘zi identifikatsiya qilishning ichki tizimi. Ijtimoiy kontekst, shu jumladan shaxsiy dinamikaga ta‘sir qiluvchi munosabatlar, me‘yorlar va qadriyatlarini shakllantiradigan mikroijtimoiy va makroiijtimoiy muhit muhim ahamiyatga ega.

Hissiy javob tuzilishida asosiy rol o‘ynaydigan shaxsning affektiv sohasi asabiy qo‘zg‘aluvchanlik darajasida, tajribalar intensivligida va atrofdagi dunyo bilan o‘zaro ta‘sirning hissiy boyligida namoyon bo‘ladi. Bu xususiyatlar voqelikni idrok etish tabiatini va xulq-atvorning individual hissiy rangini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, Shveysariya psixologi Karl Gustav Yungning kontseptsiyasiga murojaat qilish muhimdir, u 1920-yillarning boshlarida psixik

energiya yo‘nalishi bo‘yicha psixologik turlarni farqlashni taklif qilgan: introversiya va ekstraversiya. Karl Yungning fikriga ko‘ra, ekstrovert shaxs tipi tashqi dunyoga dominant yo‘nalish bilan tavsiflanadi, bunda shaxsning manfaatlari birinchi navbatda atrof-muhit obyektlari, ijtimoiy o‘zaro ta’sirlar va tashqi ogohlantirishlarga qaratilgan[7]. Bu e’tibor ichki tajriba va shaxsiy ehtiyojlarga e’tiborning pasayishi bilan birga bo‘lishi mumkin, bu esa o‘z navbatida ma’lum bir xulq-atvor uslubini shakllantiradi.

Tarixiy-falsafiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, motivatsiyaning tabiati va xulq-atvor harakatlarini tushuntirish masalalari qadimgi davrlardan beri mutafakkirlar ongini egallab kelgan. Vaqt o‘tishi bilan ilmiy nutqda ko‘plab nazariy yondashuvlar paydo bo‘ldi, ular orasida xatti-harakatlarning asosiy regulyatorlari sifatida ehtiyojlar kontsepsiyasiga asoslangan nazariyalar so‘nggi o‘n yilliklarda eng katta e’tirofga sazovor bo‘ldi. Ushbu paradigmaning nufuzli tadqiqotchilari qatoriga A.Maslou, E.Kats, D.Makleland, F.Gersberg va boshqalar kabi olimlar kiradi, ularning asarlari motivatsion psixologiya va xodimlarni boshqarish nazariyasi rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatgan[5]. Ushbu tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, inson ehtiyojlari shartli ravishda gomeostazni va tananing asosiy funktsiyalarini saqlash zarurati bilan yuzaga kelgan fiziologik va ijtimoiylashuv va individual tajribani to‘plash jarayonida shakllanadigan ikkilamchi ehtiyojlarga bo‘linadi. Birlamchi ehtiyojlar insoniyatning barcha vakillari uchun universaldir, ikkinchi darajali ehtiyojlar esa ijtimoiy-madaniy sharoitga qarab farqlanadi.

Abraham Maslou gumanistik psixologiyaga asoslanib, ehtiyojlarning ierarxik modelini ishlab chiqdi, bunda quyi darajalarni (fiziologik va xavfsizlik ehtiyojlarini) qondirish yuqori darajalarni - ijtimoiy, kognitiv va o‘zini-o‘zi amalga oshirishning sharti hisoblanadi.

Ekstrovertlar ochiqlik, xushmuomalalik, hissiy ekspressivlik va yuqori darajadagi ijtimoiy faollik kabi fazilatlarni namoyon etishga moyildirlar. Ular osongina shaxslararo aloqalarni o‘rnatadilar, muloqotda tashabbus ko‘rsatadilar, doimiy o‘zaro ta’sirga intiladilar va ko‘pincha ijtimoiy ta’sir ko‘rsatish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Yuqorida aytilganlarning barchasini hisobga olgan holda, biz motivatsion tuzilma va shaxsiy xususiyatlar bir-biri bilan chambarchas bog‘liq va birgalikda individual rivojlanish va ijtimoiy-madaniy muhitga moslashish traektoriyasini belgilaydi degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Zamonaviy psixologiya fani nuqtai nazaridan, introversiya (lotincha “intro” – “ichkariga” so‘zidan kelib chiqqan) refleksiv jarayonlarning, o‘z-o‘zini tahlil qilishning, subyektiv tajriba va qadriyatlarga e’tiborning ustunligini belgilaydigan shaxsning ichki yo‘nalishi sifatida qaraladi[2]. Shaxsni yo‘naltirishning bu turi tashqi rag‘batlantirishga bo‘lgan ehtiyojning kamayishi va ichki dunyoga aniq qiziqish bilan tavsiflanadi. Bundan farqli o‘laroq, ekstroversiya tashqi muhit bilan o‘zaro ta’sirga qaratilgan.

Ko‘pgina empirik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, inson temperamentining asosiy tuzilishini hissiy-irodaviy xususiyatlar bilan birga, bu ikki vektor - introversiya va ekstroversiya o‘rtasidagi dinamik bog‘liqlikdir.

Hozirgi ilmiy sharoitda temperament shaxsning xatti-harakatlarining sur’ati, ritmi va intensivligini, uning hissiy labilligini va stressli ta’sirlarga chidamliligini belgilaydigan nisbatan barqaror ruhiy reaksiyalar tizimi sifatida talqin etiladi.

Individual farqlar masalasiga o‘tsak, shuni ta’kidlash kerakki, shaxs integral shakllanish sifatida nafaqat temperament orqali, balki xarakter orqali ham namoyon bo‘ladi – xulq-atvor stereotiplarini belgilovchi barqaror psixik xususiyatlar majmui va qadriyat yo‘nalishlari tizimi. Shunday qilib, xarakterologik xususiyatlar yaxlitlik va benuqsonlikning yo‘qligi, saxiylik va

ziqnalik, mehnatsevarlik va passivlik kabi antinomik xususiyatlarda ifodalanishi mumkin, bu esa o‘z navbatida shaxsning chuqur motivatsion tuzilishini aks ettiradi. Bundan tashqari, tug‘ma psixologik xususiyatlarning muhim tarkibiy qismi bu qobiliyatlar - bilimlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish, ko‘nikmalarni egallash va faoliyatning muayyan sohasida potentsial imkoniyatlarni amalga oshirishni ta‘minlaydigan individual shartlar.

Inson xulq-atvorini tartibga solishda yuqorida qayd etilgan omillar bilan bir qatorda inson ehtiyojlari ham katta ahamiyatga ega. Nazariy nuqtai nazardan, ehtiyojni fiziologik, hissiy yoki ijtimoiy xarakterdagi kamchilikni bartaraf etishga qaratilgan faoliyatning boshlang‘ich shakli sifatida belgilash mumkin. Ehtiyojlar manfaatlar manbai bo‘lib, o‘z navbatida maqsadni qo‘yishni amalga oshiradi[7]. Belgilangan maqsadlarga erishish harakatni rag‘batlantiradi, bu motivatsiya bilan ta‘minlanadi. Motivatsiya, harakatga bo‘lgan ichki intilish bo‘lib, ko‘pincha ijtimoiy-iqtisodiy tekislikda namoyon bo‘ladigan o‘ziga xos rag‘batlarga aylanadi. Shunday qilib, insonning xulq-atvori temperament va qobiliyat kabi tabiiy mayllar hamda ijtimoiy vositachi omillar, jumladan, ehtiyojlar, qiziqishlar va maqsadlar o‘rtasidagi murakkab o‘zaro ta‘sir natijasida shakllanadi.

Nazariy va amaliy nuqtai nazardan, ehtiyojlarni ierarxiya ko‘rinishida ko‘rib chiqish oqilona ko‘rinadi, chunki bunday tuzilma insonning imkoniyatlar kengayishi va darajalari ortishi bilan o‘z ehtiyojlarini qondirishga intilish ketma-ketligini aks ettiradi.

XULOSA.

Jahon iqtisodiy makonidagi jadal o‘zgarishlar sharoitida talabalarda nafaqat iqtisodiy nazariya sohasidagi fundamental bilimlarni, balki qarorlar qabul qilishga ta‘sir qiluvchi xulq-atvor namunalarini tanqidiy idrok etish qobiliyatini rivojlantirishning ahamiyati ortib bormoqda. Zamonaviy xulq-atvor paradigmasi motivatsiya, ratsionallik va xavf imtiyozlarini tushunishda sifat o‘zgarishlarini kiritadi, bu esa iqtisodiy ta‘limning uslubiy asoslarini qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi.

O‘tkazilgan tahlil natijalari iqtisodiy fikrlashning yanada moslashuvchan va empatik turini rivojlantirish vositasi sifatida o‘quv dasturlariga xulq-atvor iqtisodiyotini kiritish zarurligini tasdiqlaydi. Ushbu transformatsiya xulq-atvorning kognitiv va hissiy tomonlarini hisobga oladigan yanada keng qamrovli va real yondashuv foydasiga sof ratsional subyektning dominant modellaridan uzoqlashishni o‘z ichiga oladi.

Ishda shakllantirilgan xulosalar shuni ta‘kidlaydiki, XXI asrda muvaffaqiyatli iqtisodiy ta‘lim nafaqat nazariy bilimlarni etkazishi, balki talabalarining xatti-harakatlarini tahlil qilish ko‘nikmalarini, noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish qobiliyatini, shuningdek, ularning iqtisodiy harakatlarining axloqiy va ijtimoiy oqibatlaridan xabardorligini rivojlantirishga yordam berishi kerak.

Binobarin, zamonaviy xulq-atvor paradigmasi nafaqat nazariy qo‘shimcha, balki iqtisodiy ta‘limning yangilangan arxitekturasi muhim elementi bo‘lib, murakkab va ko‘p qirrali haqiqatda samarali harakat qilishga qodir, barkamol, moslashuvchan va ijtimoiy mas‘uliyatli mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan.

REFERENCES

1. Амиров Р.А. Образование в экономике и экономика образования / Р. А. Амиров // Экономическое возрождение России. – 2020. – № 4(66). – С. 142–151.
2. Брызгалов И.В. Педагогическая система формирования базовой экономической культуры личности: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и

- образования»: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук/– М, 2010. – 495 с.
3. Газиев Э.Г. Психология высшей школы. Учебное пособие. –Т.: “Университет”, 2006.
 4. Квин В. Прикладная психология. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.
 5. Кузнецов В.В. Общая и профессиональная педагогика: Учебник и практикум / В. В. Кузнецов. – 2–е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 136 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978–5–534–01474–7.
 6. Любченко О.А. Формирование экономической культуры будущего педагога как значимого элемента его конкурентоспособности на рынке труда: Дисс ... канд. пед. наук. – М., 2010.
 7. Райзберг Б.А. Психологическая экономика. Учебное пособие. – М.: “Инфра-М”, 2005.